

PROTOSCOLOS DE LABORATORIO

Investigadora Responsable: María Cristina Bucchi Morales

Asistente de Investigación: Paulina Constanza Martínez Rodríguez

Agradecimientos: Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) Proyecto Fondecyt de Iniciación 11200023

ÍNDICE

Preparación de Medios de cultivo y PBS 1x.....	3
Aislamiento de DPSCs.....	5
Aislamiento de SCAPs.....	7
Mantenimiento de líneas celulares:	
Cambio de Medio.....	8
Trypsinización: Pasaje o subcultivo.....	9
Congelación de línea celular.....	11
Descongelación de línea celular.....	12
Citometría de flujo para determinar células troncales mesenquimales.....	13
Viabilidad celular.....	15
Adhesión a dentina de las células madre.....	20
Medición de Interleuquinas pro y anti inflamatorias (ELISA).....	23
Mineralización mediante rojo de alizarina.....	27
Expresión génica - Protocolo RT-qPCR.....	32

1. Preparación de medios de cultivo y PBS 1x.

DPSCs/SCAPs

Medio de Transporte

α -MEM + 10% Suero Fetal Bovino inactivado + 10% Penicilina/Estreptomicina + 10% Antibiótico/Antimicótico. Mantener a 4°C.

Transporte	40 mL de Medio	100 mL de Medio	250 mL de Medio	500 mL de Medio
α -MEM (Cytiva) (mL)	28	70	175	350
Suero Fetal Bovino (Cytiva) (mL)	4	10	25	50
Penicilina/Estreptomicina (Corning) (mL)	4	10	25	50
Antibiótico/Antimicótico (Corning) (mL)	4	10	25	50

Medio de cultivo inicial

α -MEM + 10% Suero Fetal Bovino inactivado + 1% Penicilina/Estreptomicina + 1% Antibiótico/Antimicótico. Mantener a 4°C.

Inicial	40 mL de Medio	100 mL de Medio	250 mL de Medio	500 mL de Medio
α -MEM (Cytiva) (mL)	35,2	88	224	440
Suero Fetal Bovino (Cytiva) (mL)	4	10	25	50
Penicilina/Estreptomicina (Corning) (mL)	0,4	1	2,5	5
Antibiótico/Antimicótico (Corning) (mL)	0,4	1	2,5	5

Medio de cultivo de Mantenimiento

α -MEM + 10% Suero Fetal Bovino inactivado + 1% Penicilina/Estreptomicina. Mantener a 4°C.

Mantenimiento	40 mL de Medio	100 mL de Medio	250 mL de Medio	500 mL de Medio
α -MEM (Cytiva) (mL)	35,6	89	222,5	445
Suero Fetal Bovino (Cytiva) (mL)	4	10	25	50
Penicilina/Estreptomicina (Corning) (mL)	0,4	1	2,5	5

PBS 1x

10% de PBS (Corning) 10X + 90% H₂O para Cultivo Celular (Corning). Autoclavar. Mantener a 4°C.

PBS 1x Volumen	50 mL	100 mL	250 mL	500 mL
PBS 10x (Corning) (mL)	5	10	25	50
Agua para Cultivo Celular (Corning) (mL)	45	90	225	450

Medio Congelar Células

95% de SFB (Cytiva) + 5% DMSO (Corning). Mantener a 4°C.

Medio para Congelar Células	1 mL	10 mL	25 mL	50 mL
Suero Fetal Bovino (Cytiva) (mL)	0,950	9,5	23,75	47,5
DMSO (Corning) (mL)	0,050	0,5	1,25	2,5

2. Aislamiento de células madre de la pulpa dentaria (DPSCs)

Materiales:

- Medio de Transporte (α -MEM + 10% Suero Fetal Bovino inactivado + 10% Penicilina/Estreptomicina + 10% Antibiótico/Antimicótico).
- Medio de Cultivo inicial (α -MEM + 10% Suero Fetal Bovino inactivado + 1% Penicilina/Estreptomicina + 1% Antibiótico/Antimicótico).
- PBS 1x estéril
- Tripsina 0,25%
- 2 Placas de 6 pocillos
- Micropipetas junto a sus puntas con filtro respectivas (p1000)
- Pipetas estériles junto a Propipeta.
- Material estéril: Toalla, pinza algodонера, mango de bisturí, hojas de bisturí.
- Etanol 70
- Martillo y superficie metálica limpia
- Bolsa ziploc

1. Obtener dientes de paciente joven (<20 años) recién extraídos, sin caries. Si son gérmenes mejor.
2. Después de la extracción poner en tubo falcon con alfa-MEM con 10% Pen/Strep y 10% Antibiotic/Antimicotic (t° almacenamiento: 4°C) en hielo, mantener siempre a baja temperatura.
3. Desinfectar con Etanol 70° el martillo y la superficie metálica. Cubrir el diente con un paño grueso estéril, puede ser de papel.
4. Cubrir el diente con el papel y golpear el diente no muy fuerte, para no dañar la pulpa. Fragmentar el diente hasta ver la pulpa.
5. En cámara de flujo laminar, extraer la pulpa con una piza y depositarla en un well con alfa MEM + 10% Pen/Strep + 10% Antibiotic/Antimicotic. Dejar 10 a 15 minutos a temperatura ambiente.
6. En otra well, poner PBS 1x y lavar.
7. Con un bisturí cortar la papila dentaria. Esta está en uno de los extremos de la pulpa y es blanca en comparación de la pulpa.
8. Cortar la pulpa en trozos pequeños de 1 mm²
9. En 1 mL de 0,25% tripsina + EDTA, tripsinizar por 20 minutos en la incubadora 37°C, todo esto en un eppendorf.
 - a. Se han probado otras soluciones enzimáticas como colagenasa pero la tripsina es mejor.
10. Mientras, limpiar la cámara de flujo laminar para evitar contaminación. Los cultivos primarios son muy sucios.
11. Sacar eppendorf del incubador. Los trozos de pulpa se verán más pequeños, vaciar el eppendorf en la tapa de la placa de cultivo de otra superficie estéril.
12. Con pinza, coger los trozos de pulpa, cortar aquellos que sean más grandes. Poner los trozos bien separados entre sí, idealmente 4 por Well.
13. Dejar secar los trozos en la cabina de flujo laminar, por 20 a 30 minutos. Se debe observar el tejido seco y adherido a la placa, si no flotarán cuando se les añade el medio.

14. Habrá algunos trozos que se secarán primero que otros. A ellos, ponerles una gota de medio de cultivo, para que no se sobre-seque.

a. Marcar con un plumón debajo de la placa donde están los trozos.

15. Poner 3 mL de Alfa MEM + 1% ATB + 1% A-A, en cada well. El medio debe cubrir ligeramente los trozos, pero no demasiado pues los trozos se levantarán. El medio se pone en el borde, muy suavemente.

16. Se deja en la incubadora, por 4-5 días, sin mover la placa ni levantar, ni cambiar el medio (con 1-2 mL de medio es suficiente ya que son pocas células).

17. Para seleccionar las pulp stem cells, se puede utilizar el sistema Magnetic sorting, que seleccionará 1-2% del total de células, las que se expandirán muy lentamente, esto es necesario para experimentos tales como PCR.

3. Aislamiento de células madres de la papila apical (SCAPs)

Materiales:

- Medio de Transporte (α -MEM + 10% Suero Fetal Bovino inactivado + 10% Penicilina/Estreptomicina + 10% Antibiótico/Antimicótico).
 - Medio de Cultivo inicial (α -MEM + 10% Suero Fetal Bovino inactivado + 1% Penicilina/Estreptomicina + 1% Antibiótico/Antimicótico).
 - PBS 1x estéril
 - 1 mL de 3 mg Colagenasa 1 y 4 mg de Dispasa
 - 2 Placas de 6 pocillos
 - Micropipetas junto a sus puntas con filtro respectivas (p1000)
 - Pipetas estériles junto a Propipeta.
 - Material estéril: Toalla, pinza algodонера, mango de bisturí, hojas de bisturí.
 - Etanol 70
 - Placa Petri 90 mm
1. Obtener dientes de paciente joven (<15 años) recién extraídos, sin caries. Si son gérmenes mejor.
 2. Después de la extracción poner en tubo falcon con alfa-MEM con 10% Pen/Strep y 10% Antibiotic/Antimicotic en hielo, mantener siempre a baja temperatura.
 3. En la cámara de flujo laminar, tomar el diente con la pinza algodонера y con un bisturí cortar la papila apical en una placa Petri. Guardar el resto del diente para obtener la pulpa dental (DPSCs protocolo)
 4. Depositar las papilas apicales en un well con alfa MEM + 10% ATB + 10% Antibiotic/Antimicotic. Dejar 10 a 15 minutos a temperatura ambiente.
 5. En otra well, poner PBS 1x y lavar.
 6. Cortar la pulpa en trozos pequeños de 1 mm².
 7. En 1 mL de 3 mg Colagenasa 1 y 5 U de Dispasa, digerir por 30 minutos en la incubadora 37°C, todo esto en un eppendorf.
 8. Mientras, limpiar la cámara de flujo laminar para evitar contaminación. Los cultivos primarios son muy sucios.
 9. Sacar eppendorf del incubador. Los trozos de papila se verán más pequeños, lavar con 1 mL de PBS 1x a 4°C, centrifugar a 1000 rpm x 5 minutos. Descartar PBS. Repetir este proceso 3 veces.
 10. Resuspender con 1 mL de α -MEM + 10% Suero Fetal Bovino inactivado + 1% Penicilina/Estreptomicina + 1% Antibiótico/Antimicótico. Homogenizar suavemente con la pipeta.
 11. En una placa de 6 pocillos, agregar 3 mL de α -MEM + 10% Suero Fetal Bovino inactivado + 1% Penicilina/Estreptomicina + 1% Antibiótico/Antimicótico.
 12. Agregar 200 μ L del resuspendido de células a cada pocillo, dejar uno como control de medio.
a. Incluir trozos de papila en todos los pocillos, se observó desarrollo a partir de estos.
 13. Revisar los pocillos todos los días, cuando haya crecimiento, realizar el pasaje 1 a una placa de T-75.
a. En el primer intento de protocolo, se demoró 11 días en desarrollar células alrededor de los trocitos de papila.
 14. se puede utilizar el sistema Magnetic sorting, que seleccionará 1-2% del total de células, las que se expandirán muy lentamente, esto es necesario para experimentos tales como PCR.

4. Mantenimiento de líneas celulares

1. Limpiar superficies de trabajo con Etanol 70%, esperar hasta su evaporación
2. Retirar las botellas con líneas celulares de las estufas, mantenerlas en zona limpia.
3. Observar vitalidad y desarrollo de las células al microscopio (10x), anotar características.
 - a. Confluencia: % de superficie cubierta con células.
 - b. Morfología: Describir las características de las células. Inmadura, joven, madura o añeja; fusiforme, polimórfica o esférica.
 - c. Sobrenadante: Cantidad de células flotando en el medio. Cuantificar en +.
 - i. + = Escasa cantidad.
 - ii. ++ = Regular cantidad.
 - iii. +++ = Abundante cantidad.
4. Determinar acción a realizar: Cambio de Medio, pasaje o congelar.

4.a. Cambio de Medio

Materiales:

- Medio de Cultivo suplementado.
 - Micropipetas junto a sus puntas con filtro respectivas.
 - Puntas estériles para bomba de vacío.
 - Pipeta estéril
 - Propipeta
1. Retirar el medio de cultivo de mantenimiento del refrigerador a 4°C. Llevarlo a 37°C en baño maría.
 2. Limpiar cámara de cultivo con el etanol 70% hasta su evaporación, introducir los materiales a utilizar previamente rociados con etanol 70%:
 - Micropipetas
 - Puntas de micropipeta con filtro.
 - Pipetas estériles y propipeta
 - Gradilla para tubo fondo cónico.
 - Gradilla para tubos de microcentrífuga.
 - Puntas estériles para bomba de vacío.
 3. UVear la cámara de cultivo junto a los materiales por 15 minutos.
 4. Iniciar el ventilador mínimo por 10 minutos.
 5. Ingresar medios de cultivo y frascos con las células rociados con Etanol 70%. Esperar 2 minutos antes de comenzar a trabajar.
 6. Succionar el sobrenadante del frasco utilizando una punta estéril conectada a una bomba o pipeta serológica estéril.
 7. Lavar la superficie interna del frasco con 2 mL de PBS 1x, suavemente, para eliminar restos de células. Succionar el medio.
 8. Agregar 10 mL de medio y cerrar la botella.
 9. Incubar células a 37°C, atm 5% CO₂ y humedad hasta el día siguiente.

4.b. Tripsinización: Pasaje o subcultivo.

Materiales:

- Medio de Cultivo suplementado.
- Botellas de cultivo celular 75 cm², con filtro.
- Tubos de fondo cónico de 15 mL
- Micropipetas junto a sus puntas con filtro respectivas.
- Pipetas estériles junto a Propipeta.
- PBS 1x estéril.
- Trypsin-EDTA 0,25% 1X.
- Trypan Blue Stain, 0.4% (Sigma-Aldrich).
- Cámara de Neubauer.

Día 0:

1. Retirar el medio de cultivo de mantenimiento del refrigerador a 4°C. Llevarlo a 37°C en baño maría.
2. Limpiar cámara de cultivo con el etanol 70% hasta su evaporación, introducir los materiales a utilizar previamente rociados con etanol 70%:
 - Micropipetas
 - Puntas de micropipeta autoclavadas.
 - Pipetas estériles
 - Gradilla para tubo fondo cónico
 - Gradilla para microcentrífuga
 - Botellas de cultivo de 75 cm².
 - Tubos de fondo cónico
3. UVear la cámara de cultivo junto a los materiales por 15 minutos.
4. Iniciar el ventilador mínimo por 10 minutos.
5. Ingresar medios de cultivo y frascos con las células rociados con Etanol 70%. Esperar 2 minutos antes de comenzar a trabajar.
6. Succionar el sobrenadante del frasco utilizando una punta de micropipeta estéril conectada a una bomba o pipeta serológica estéril.
7. Lavar 2 veces la superficie interna del frasco con 5 mL de PBS 1x (para T-75) o 1 mL de PBS para placa de 6 pocillos, suavemente, para eliminar restos de suero. Eliminar PBS 1x mediante succión.
8. Agregar 2 a 3 mL de Trypsin-EDTA 0,25% 1X (Corning) para T-75 o utilizar 300 µL para placa de 6 pocillos.
9. Incubar por 6 minutos en la incubadora a 37°C, 5% CO₂.
10. Finalizada la incubación agregar el doble de volumen de Medio de cultivo suplementado, pipetear la superficie de la placa para soltar células. Homogenizar suavemente. Utilizar rastrillo para soltar el máximo posible.
11. Obtener el contenido de la botella y traspasarlo a un tubo de fondo cónico de 15 mL. Centrifugar a 1000 rpm por 6 minutos y eliminar sobrenadante.
12. Agregar el volumen de medio suplementado (α -MEM + 10% Suero Fetal Bovino inactivado + 1% Penicilina/Estreptomicina) necesario para la cantidad de botellas que se necesiten de células.
13. Incubar las células a 37°C, 5% CO₂ por dos días:

Día 2 : Cambio de medio para eliminar células muertas no adheridas.

5. Congelación de línea celular

Materiales:

- Medio de Cultivo suplementado.
 - Botellas de cultivo celular 75 cm² con filtro.
 - Micropipetas junto a sus puntas con filtro respectivas.
 - Pipetas estériles junto a Propipeta.
 - PBS 1x estéril (Corning).
 - Trypsin-EDTA 0,25% 1X (Corning).
 - Cámara de Neubauer.
 - Medio de congelación filtrado: 95% Suero Fetal Bovino (Cytiva), 5% DMSO (Corning).
1. Retirar el medio de cultivo de mantenimiento del refrigerador a 4°C. Llevarlo a 37°C en baño maría.
 2. Limpiar cámara de cultivo con el etanol 70% hasta su evaporación, introducir los materiales a utilizar previamente rociados con etanol 70%:
 - Micropipetas
 - Puntas de micropipeta autoclavadas.
 - Pipetas estériles.
 - Propipeta.
 - Gradilla para tubo fondo cónico.
 - Gradilla para microcentrífuga.
 - Puntas estériles.
 - Crioviales.
 3. UVear la cámara de cultivo junto a los materiales por 15 minutos.
 4. Iniciar el ventilador mínimo por 10 minutos.
 5. Ingresar medios de cultivo y frascos con las células rociados con Etanol 70%. Esperar 2 minutos antes de comenzar a trabajar.
 6. Succionar el sobrenadante del frasco utilizando una punta de micropipeta estéril conectada a una bomba o utilizar una pipeta serológica estéril.
 7. Lavar 2 veces la superficie interna del frasco con 5 mL de PBS 1x, suavemente, para eliminar restos de suero. Eliminar PBS 1x mediante succión.
 8. Agregar 2 a 3 mL de Trypsin-EDTA 0,25% 1X (Corning). Incubar a 37°C, 5% CO₂ por 6 minutos.
 9. Finalizada la incubación agregar el doble de medio de cultivo mantenimiento. Pipetear la superficie de la placa para soltar células. Utilizar rastrillo para soltar el máximo posible.
 10. Obtener el contenido de la botella y traspasarlo a un tubo de fondo cónico de 15 mL. Centrifugar a 1000 rpm por 6 minutos y eliminar sobrenadante.
 11. Resuspender pellet con 1 mL de medio de congelación, homogenizar suavemente. Obtener 10 µL de suspensión y cargarlo en cámara de Neubauer. Determinar diluciones necesarias para almacenar 1 millón de células por vial, previamente rotulado.
 12. Almacenar viales inmediatamente a -80°C en CoolCell LX, después de 24 horas llevar los crioviales a nitrógeno líquido.

6. Descongelación de línea celular

Materiales:

- Medio de Cultivo suplementado.
 - Botellas de cultivo celular 75 cm², con filtro.
 - Micropipetas junto a sus puntas con filtro respectivas.
 - Pipetas estériles junto a Propipeta.
 - Trypan Blue Stain, 0.4% (Sigma-Aldrich).
 - Cámara de Neubauer.
1. Retirar el medio de cultivo de mantenimiento del refrigerador a 4°C. Llevarlo a 37°C en baño maría.
 2. Limpiar cámara de cultivo con el etanol 70% hasta su evaporación, introducir los materiales a utilizar previamente rociados con etanol 70%:
 - Micropipetas
 - Puntas de micropipeta autoclavadas.
 - Pipetas estériles junto a Propipeta.
 - Gradilla para tubo fondo cónico.
 - Gradilla para microcentrífuga.
 - Botellas de cultivo de 75 cm². (Una por vial)
 3. UVear la cámara de cultivo junto a los materiales por 15 minutos.
 4. Iniciar el ventilador mínimo por 10 minutos.
 5. Retirar criovial con la línea celular e incubar con la tapa semiabierta en baño maría.
 6. Obtener el contenido y traspasarlo a un tubo de fondo cónico con 8 mL de Medio de Mantenimiento. Centrifugar a 1000 rpm por 6 minutos y eliminar sobrenadante.
 7. Resuspender pellet con 1 mL de medio a temperatura ideal. Homogenizar suavemente y centrifugar nuevamente a 1500 rpm por 5 minutos. Eliminar sobrenadante.
 8. Resuspender nuevamente el pellet con 1 mL de medio a temperatura ideal. Obtener 10 µL de suspensión y mezclarla con 10 µL de Azul de tripán filtrado, incubar a temperatura ambiente por 1 minuto y cargar 10 µL en cámara de Neubauer. Determinar el número de células y el porcentaje de células muertas.
 9. Sembrar 500.000 de células por placa.
 10. Incubar las células a 37°C, 5% CO₂ y humedad hasta el día siguiente.
 11. Día 2: Cambio de medio para eliminar células muertas no adheridas.

7. Citometría de flujo para determinar células troncales mesenquimales

Descripción:

Determinar la presencia de Cluster de Diferenciación (CD) en células troncales mesenquimales (MSC). Estas células deberían ser positivas a CD73, CD90 y CD105 (se encuentran en hMSC Positive Cocktail) y negativas a CD45, CD34, CD11b, CD19 y HLA-Dr (se encuentran en PE hMSCs Negative Cocktail). En este kit se utiliza CD44 marcado con PE para compensar la señal del control negativo.

Materiales:

1. Flask con las células a testear con confluencia del 90%.
2. Medio de cultivo Alfa-MEM 10% SFB, 1% Pen/Strep a 37°C
3. PBS 1x.
4. Propipeta con pipetas serológicas estériles.
5. Accutase Cell Detachment Solution, BD (561527)
6. Human MSC Analysis kit, BD (562245)
7. Stain Buffer (FBS), BD (554656)
8. Tubo de fondo cónico de 15 mL
9. Camara de Neubauer
10. Tubo de fondo cónico de 50 mL
11. Cell strainer 40 µm de Nylon, Falcon (352340)
12. Tubo de microcentrifuga de 1,7 mL de 1,7 mL

Paso n°1:

Despegar las células de la botella de cultivo celular:

1. Retirar la Accutase Cell Detachment solution del -20°C. Llevarlo a 37°C en baño maría.
2. Limpiar cámara de cultivo con el etanol 70% hasta su evaporación, introducir los materiales a utilizar previamente rociados con etanol 70%:
 - Micropipetas
 - Puntas de micropipeta con filtro.
 - Pipetas estériles
 - Gradilla para tubo fondo cónico
 - Tubos de fondo cónico 15 mL.
3. UVear la cámara de cultivo junto a los materiales por 10 minutos.
4. Iniciar el ventilador mínimo por 10 minutos antes de comenzar a trabajar.
5. Ingresar la acutasa y botellas con las células rociados con Etanol 70%. Esperar 2 minutos antes de comenzar a trabajar.
6. Succionar el sobrenadante del frasco utilizando una punta de micropipeta estéril conectada a una bomba o pipeta serológica estéril.
7. Lavar 2 veces la superficie interna del frasco con 5 mL de PBS 1x (para T-75). Eliminar PBS 1x mediante succión.
8. Agregar 3 mL Accutase Cell Detachment Solution (BD) para una botella T-75.
9. Incubar por 10 minutos en la incubadora a 37°C, 5% CO₂.

10. Revisar en microscopio si existen acúmulos de células que no se despegaron. Si es así, llevar la botella a la cámara de flujo laminar y realizar *up and down* con p1000 suavemente hasta que la suspensión se vea homogénea.
11. Finalizada la incubación agregar 6 mL de medio de cultivo suplementado para inactivar la acetasa y pipetear la superficie de la placa lavar la superficie.
12. Obtener el contenido de la botella y traspasarlo a un tubo de fondo cónico de 15 mL.
13. Homogenizar suavemente y realizar el recuento de las células totales en la cámara de Neubauer. Lo ideal es trabajar con 5.000.000 células.
14. Centrifugar a 1500 rpm por 5 minutos y eliminar el sobrenadante.
13. Agregar 2,1 mL de Stain Buffer (FBS) (BD) y homogenizer.
14. En un tubo de fondo cónico de 50 mL, colocar un filtro de 40 μm (Cell strainer 40 μm de Nylon, Falcon (352340) y pipetear la suspensión celular en stain buffer suavemente.
15. Centrifugar el tubo a 1500 rpm por 5 minutos.
16. Mientras ocurre la centrifugación. Colocar 7 tubos de microcentrífuga de 1,7 mL rotulados con el n° de muestra y del 1 al 7. Agregar:
 - 1.- 2 μL de FITC Mouse Anti-Human CD90 (1)
 - 2.- 2 μL de PE Mouse Anti-Human CD44 (2)
 - 3.- 2 μL de PerCP-CyTM5.5 Mouse Anti-Human CD105 (3)
 - 4.- 2 μL de APC Mouse Anti-Human CD 73 (4)
 - 5.- solo células
 - 6.- 10 μL de PE hMSC Negative Isotype Control Cocktail (6.2)
10 μL de hMSC Positive Isotype Control Cocktail (6.1)
 - 7.- 10 μL de PE hMSC Negative Control Cocktail (7.2)
10 μL de hMSC Positive Control Cocktail (7.1)

* El volumen siguiente está ajustado para trabajar con 5.000.000 células iniciales. Si hay menos células para trabajar, se debe volver a compensar.
17. Retirar suavemente el tubo de la centrífuga para evitar que se mueva el pellet. Eliminar el sobrenadante y resuspender el pellet celular con 800 μL de Stain Buffer (BD).
18. Agregar 100 μL de la suspensión celular a cada tubo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), en este caso debería haber 625.000 células/100 μL .
19. Homogenizar los tubos con vortex y realizarle un spin down.
20. Incubar los tubos por 30 minutos a temperatura ambiente en completa oscuridad.
21. Realizar dos lavados, esto corresponde a centrifugar a 1000 rpm x 3 minutos. Eliminar el sobrenadante y resuspender los pellets con 500 μL de Stain Buffer (BD) y volver a centrifugar.
22. Después de la última centrifugación, resuspender con 500 μL de PBS 1x.
23. Llevar las muestras a equipo FACsCanto II (BD) en Bioren en caja de plumavit con hielo, protegidos del sol.

*Para pasar las muestras por el citómetro de flujo, se utilizan “Falcon 5 mL Polystyrene round bottom tube (352052).

8. Viabilidad celular

Descripción:

Es un estudio que tiene como objetivo demostrar la viabilidad de las células troncales aisladas de pulpa dental o papila apical humana al día 1, 3, 5 y 7 de incubación expuestas a diferentes medios mediante el uso de MTT.

Materiales:

- 4 placas de cultivo celular con 96 pocillos.
- Medios de Cultivos a 37°C:
 - Alfa MEM, 1% SFB, 1% Pen/Strep.
 - Alfa MEM, 1% SFB, 1% Pen/Strep + 1 µg/mL LPS.
 - Alfa MEM, 10% SFB, 1% Pen/Strep.
 - Alfa MEM, 10% SFB, 1% Pen/Strep + 1 µg/mL LPS.
 - Alfa MEM, 10% SFB, 100 µM Acido Ascórbico, 10⁻⁸ M Dexametasona, 5 mM β-Glicerofosfato, 1% Pen/Strep.
 - Alfa MEM, 10% SFB, 100 µM Acido Ascórbico, 10⁻⁸ M Dexametasona, 5 mM β-Glicerofosfato, 1% Pen/Strep + 1 µg/mL LPS.
 - StemPro Suplementado + 5 µg/mL Gentamicina.
 - StemPro Suplementado + 5 µg/mL Gentamicina + 1 µg/mL LPS.
- Micropipetas junto a sus puntas con filtro respectivas.
- Pipetas serológicas estériles junto a Propipeta.
- PBS 1x estéril.
- Tubo de microcentrífuga de 1,7 mL (8 para cada paciente)

Día 0: Sembrar células ya en sus medios

24. El primer paso es sembrar 4.000 células por pocillo de cada paciente (son 16 pocillos por cuatro placas). Es necesario **tripsinizar las células**, según el siguiente protocolo:

Materiales:

- Medio de Cultivo suplementado.
 - Tubos de fondo cónico de 15 mL
 - Micropipetas junto a sus puntas con filtro respectivas.
 - Pipetas serológicas estériles junto a Propipeta.
 - PBS 1x estéril.
 - Trypsin-EDTA 0,25% 1x a 37°C.
 - Cámara de Neubauer.
- 24.1 Retirar el medio de cultivo de mantenimiento del refrigerador a 4°C y los medios de cultivo que se utilizarán en la prueba. Llevarlos a 37°C en baño maría.
- 24.2 Limpiar cámara de cultivo con el etanol 70% hasta su evaporación, introducir los materiales a utilizar previamente rociados con etanol 70%:
- Micropipetas
 - Puntas de micropipeta con filtro.
 - Pipetas estériles
 - Gradilla para tubo fondo cónico
 - Tubos de fondo cónico 15 mL.

- 24.3 UVear la cámara de cultivo junto a los materiales por 10 minutos.
- 24.4 Iniciar el ventilador mínimo por 10 minutos antes de comenzar a trabajar.
- 24.5 Ingresar medios de cultivo y frascos con las células rociados con Etanol 70%. Esperar 2 minutos antes de comenzar a trabajar.
- 24.6 Succionar el sobrenadante de la botella utilizando una punta de micropipeta estéril conectada a una bomba o pipeta serológica estéril.
- 24.7 Lavar 2 veces la superficie interna de la botella con 5 mL de PBS 1x (para T-75). Eliminar PBS 1x mediante succión.
- 24.8 Agregar 2 mL de Trypsin-EDTA 0,25% 1x (Corning) para T-75.
- 24.9 Incubar por 6 minutos en la incubadora a 37°C, 5% CO₂.
- 24.10 Finalizada la incubación agregar 4 mL de medio de cultivo suplementado para inactivar Tripsina y pipetear la superficie de la placa para soltar células. Homogenizar suavemente. En caso de que las células no se despeguen completamente, utilizar rastrillo para soltar el máximo posible.
- 24.11 Obtener el contenido de la botella y traspararlo a un tubo de fondo cónico de 15 mL.
- 24.12 Homogenizar suavemente y realizar el recuento de las células totales en la cámara de Neubauer. Determinar el volumen de las células resuspendidas necesarios para tener 40.000 células en un tubo de microcentrifuga (24 tubos para SCAPs, H-DPSCs o I-DPSCs). Marcar los tubos por paciente (con un color) y los 8 tubo rotularlos del 1 al 8 (con otro color).
- 24.13 Centrifugar los tubos de microcentrífuga a 1000 rpm por 5 minutos.
- 24.14 Ordenar los tubos en una gradilla por pacientes. Retirar el volumen del sobrenadante, el pellet debería corresponder a 40.000 células.
- 24.15 Agregar 1 mL de los siguientes medios al tubo de microcentrífuga correspondiente, es importante mantener el orden de los medios porque serán los mismos en la placa:
1. Alfa MEM, 1% SFB, 1% Pen/Strep.
 2. Alfa MEM, 1% SFB, 1% Pen/Strep + 1 µg/mL LPS.
 3. Alfa MEM, 10% SFB, 1% Pen/Strep.
 4. Alfa MEM, 10% SFB, 1% Pen/Strep + 1 µg/mL LPS.
 5. Alfa MEM, 10% SFB, 100 µM Acido Ascórbico, 10⁻⁸ M Dexametasona, 5 mM β-Glicerofosfato, 1% Pen/Strep.
 6. Alfa MEM, 10% SFB, 100 µM Acido Ascórbico, 10⁻⁸ M Dexametasona, 5 mM β-Glicerofosfato, 1% Pen/Strep + 1 µg/mL LPS.
 7. StemPro Suplementado + 5 µg/mL Gentamicina.
 8. StemPro Suplementado + 5 µg/mL Gentamicina + 1 µg/mL LPS.
- 24.16 Homogenizar y pipetear 100 µL de cada suspendido al pocillo correspondiente de la placa de 96, recordar que se deben sembrar 4 placas iguales para SCAPs, H-DPSCs o I-DPSCs, siguiendo el mismo diagrama:

Placas x 4.
Células: SCAPs/H-DPSCs/I-DPSCs

- Paciente 1: Medio 1: 100 μ L a A y 100 μ L a B
Medio 2: 100 μ L a A y 100 μ L a B
Medio 3: 100 μ L a A y 100 μ L a B
Medio 4: 100 μ L a A y 100 μ L a B
Medio 5: 100 μ L a A y 100 μ L a B
Medio 6: 100 μ L a A y 100 μ L a B
Medio 7: 100 μ L a A y 100 μ L a B
Medio 8: 100 μ L a A y 100 μ L a B
- Paciente 2: Medio 1: 100 μ L a D y 100 μ L a E
Medio 2: 100 μ L a D y 100 μ L a E
Medio 3: 100 μ L a D y 100 μ L a E
Medio 4: 100 μ L a D y 100 μ L a E
Medio 5: 100 μ L a D y 100 μ L a E
Medio 6: 100 μ L a D y 100 μ L a E
Medio 7: 100 μ L a D y 100 μ L a E
Medio 8: 100 μ L a D y 100 μ L a E
- Paciente 3: Medio 1: 100 μ L a G y 100 μ L a H
Medio 2: 100 μ L a G y 100 μ L a H
Medio 3: 100 μ L a G y 100 μ L a H
Medio 4: 100 μ L a G y 100 μ L a H
Medio 5: 100 μ L a G y 100 μ L a H
Medio 6: 100 μ L a G y 100 μ L a H
Medio 7: 100 μ L a G y 100 μ L a H
Medio 8: 100 μ L a G y 100 μ L a H

- 24.17 . Revisar que las células que fueron sembradas en los pocillos se vean equitativas en todas las placas.
- 24.18 . Incubar las placas a 37°C, 5% CO₂ por 1, 3, 5 y 7 días respectivamente. Anotar la hora de inicio de la incubación, el MTT se aplicará a la misma hora.

Día 1: Pasadas 24 horas.

1. Aplicar MTT (Proliferation Kit I, Roche).
 - 1.1 Una hora antes de empezar este protocolo se debe descongelar el MTT y su reactivo. Se encuentran en el refrigerador a -20°C.
 - 1.2 Limpiar y UVear la cámara de cultivo, se necesita una micropipeta de 10 µL y una micropipeta de 200 µL y sus respectivas puntas.
 - 1.3 Iniciar la cámara de cultivo celular y retirar de la incubadora la placa del día 1 de 96 pocillos utilizada anteriormente para el experimento.
 - 1.4 Agregar 10 µL de reactivo “MTT labeling reagent, 1x” (concentración final 0,5 mg/mL) a cada pocillo.
 - 1.5 Incubar la placa de 96 pocillos por 4 horas a 37°C, 5% CO₂
 - 1.6 Al terminar la incubación se agrega 100 µL del reactivo “Solubilization buffer, 1x”.
 - 1.7 Incubar por toda la noche en la estufa de cultivo celular a 37°C, 5% CO₂.

Día 2: Leer la placa del día 1 a 570 nm utilizando el equipo Infinite50 (Tecan, Suiza) y analizar los datos en Excel, existe un templatado de los días donde solo se deben agregar los resultados de las lecturas.

Día 3: Pasadas 72 horas.

1. Aplicar MTT (Proliferation Kit I, Roche).
 - 1.1 Una hora antes de empezar este protocolo se debe descongelar el MTT y su reactivo. Se encuentran en el refrigerador a -20°C.
 - 1.2 Limpiar y UVear la cámara de cultivo, se necesita una micropipeta de 10 µL y una micropipeta de 200 µL y sus respectivas puntas.
 - 1.3 Iniciar la cámara de cultivo celular y retirar de la incubadora la placa del día 1 de 96 pocillos utilizada anteriormente para el experimento.
 - 1.4 Agregar 10 µL de reactivo “MTT labeling reagent, 1x” (concentración final 0,5 mg/mL) a cada pocillo.
 - 1.5 Incubar la placa de 96 pocillos por 4 horas a 37°C, 5% CO₂
 - 1.6 Al terminar la incubación se agrega 100 µL del reactivo “Solubilization buffer, 1x”.
 - 1.7 Incubar por toda la noche en la estufa de cultivo celular a 37°C, 5% CO₂
2. Realizar cambio de medios a las placas del día 5 y día 7:
 - 2.1 Succionar el medio de cultivo de los pocillos utilizando una punta de micropipeta estéril conectada a una bomba o pipeta serológica estéril.
 - 2.2 Lavar 2 veces la superficie de los pocillos con 200 µL de PBS 1x. Eliminar PBS 1x mediante succión.
 - 2.3 Agregar 100 µL de los medios de cultivos correspondientes a cada pocillo suavemente

Día 4: Leer la placa del día 3 a 570 nm utilizando el equipo Infinite50 (Tecan, Suiza) y analizar los datos en Excel, existe un templatado de los días donde solo se deben agregar los resultados de las lecturas.

Día 5: Pasadas 120 horas.

1. Aplicar MTT (Proliferation Kit I, Roche).
 - 1.1 Una hora antes de empezar este protocolo se debe descongelar el MTT y su reactivo. Se encuentran en el refrigerador a -20°C .
 - 1.2 Limpiar y UVear la cámara de cultivo, se necesita una micropipeta de $10\ \mu\text{L}$ y una micropipeta de $200\ \mu\text{L}$ y sus respectivas puntas.
 - 1.3 Iniciar la cámara de cultivo celular y retirar de la incubadora la placa del día 1 de 96 pocillos utilizada anteriormente para el experimento.
 - 1.4 Agregar $10\ \mu\text{L}$ de reactivo “MTT labeling reagent, 1x” (concentración final $0,5\ \text{mg/mL}$) a cada pocillo.
 - 1.5 Incubar la placa de 96 pocillos por 4 horas a 37°C , $5\% \text{CO}_2$.
 - 1.6 Al terminar la incubación se agrega $100\ \mu\text{L}$ del reactivo “Solubilization buffer, 1x”.
 - 1.7 Incubar por toda la noche en la estufa de cultivo celular a 37°C , $5\% \text{CO}_2$.
2. Realizar cambio de medios a la placa del día 7:
 - 2.1 Succionar el medio de cultivo de los pocillos utilizando una punta de micropipeta estéril conectada a una bomba o pipeta serológica estéril.
 - 2.2 Lavar 2 veces la superficie de los pocillos con $200\ \mu\text{L}$ de PBS 1x. Eliminar PBS 1x mediante succión.
 - 2.3 Agregar $100\ \mu\text{L}$ de los medios de cultivos correspondientes a cada pocillo suavemente

Día 6: Leer la placa del día 3 a $570\ \text{nm}$ utilizando el equipo Infinite50 (Tecan, Suiza) y analizar los datos en Excel, existe un templado de los días donde solo se deben agregar los resultados de las lecturas.

Día 7: Pasadas 168 horas.

1. Aplicar MTT (Proliferation Kit I, Roche).
 - 1.1 Una hora antes de empezar este protocolo se debe descongelar el MTT y su reactivo. Se encuentran en el refrigerador a -20°C .
 - 1.2 Limpiar y UVear la cámara de cultivo, se necesita una micropipeta de $10\ \mu\text{L}$ y una micropipeta de $200\ \mu\text{L}$ y sus respectivas puntas.
 - 1.3 Iniciar la cámara de cultivo celular y retirar de la incubadora la placa del día 1 de 96 pocillos utilizada anteriormente para el experimento.
 - 1.4 Agregar $10\ \mu\text{L}$ de reactivo “MTT labeling reagent, 1x” (concentración final $0,5\ \text{mg/mL}$) a cada pocillo.
 - 1.5 Incubar la placa de 96 pocillos por 4 horas a 37°C , $5\% \text{CO}_2$.
 - 1.6 Al terminar la incubación se agrega $100\ \mu\text{L}$ del reactivo “Solubilization buffer, 1x”.
 - 1.7 Incubar por toda la noche en la estufa de cultivo celular a 37°C , $5\% \text{CO}_2$.

Día 8: Leer la placa del día 3 a $570\ \text{nm}$ utilizando el equipo Infinite50 (Tecan, Suiza) y analizar los datos en Excel, existe un templado de los días donde solo se deben agregar los resultados de las lecturas.

9. Adhesión a dentina de las células madre

Descripción:

Es un estudio que tiene como objetivo verificar si las células troncales aisladas de pulpa dental o papila apical humana tienen la capacidad de adherirse sobre una superficie de dentina obtenida a partir de dientes humanos. Esta prueba se realiza exponiendo a las células a la presencia o ausencia de LPS y se analiza mediante Microscopia electrónica y MTT.

Materiales:

- Placas de cultivo celular con 96 pocillos.
- Vaso precipitado 50 mL.
- Agitador Magnético y varilla magnética (pececito).
- EDTA 10%.
- Cuadrados de dentina (6 mm x 6 mm) de 0,5 mm de espesor, sin esmalte en Cloramina T 0,5%.
- PBS 1x.
- Medio de Cultivo:
 - LPS -: Alfa MEM 1%, 1% Pen/Strep
 - LPS +: Alfa MEM 1%, 1% Pen/Strep + **1 µg/mL LPS**
- Cell Proliferation Kit I (MTT)

25. Tratar los **cuadrados de dentina con EDTA 10% (Exfoliación):**

- 25.1 Al cortar los cuadrados de dentina se almacenan en Cloramina T 0,5% a 4°C, antes de utilizarlos se deben cambiar a PBS 1x, idealmente, 24 horas antes de realizar este protocolo.
 - 25.2 Los cuadrados de dentina se colocarán en un vaso precipitado de 50 mL con un pececito y 20 mL de EDTA 10%. Se tratarán mediante agitación en un agitador magnético por 15 minutos.
 - 25.3 Luego, Lavar tres veces los cuadrados de dentina en agua ultra pura por 5 minutos. Evitar posible contaminación de barrido.
26. Colocar cada cuadrado de dentina en un pocillo de la segunda línea de la placa de 96 utilizando una pinza estéril, rotular la tapa de la placa.
27. El siguiente paso es sembrar 100.000 células sobre el disco de dentina y el pocillo control (línea 1). Es necesario **tripsinizar las células**, según el siguiente protocolo:

Materiales:

- Medio de Cultivo suplementado.
 - Tubos de fondo cónico de 15 mL
 - Micropipetas junto a sus puntas con filtro respectivas.
 - Pipetas serológicas estériles junto a Propipeta.
 - PBS 1x estéril.
 - Trypsin-EDTA 0,25% 1X a 37°C.
 - Cámara de Neubauer.
- 27.1 Retirar el medio de cultivo de mantenimiento del refrigerador a 4°C. Llevarlo a 37°C en baño maría.

- 27.2 Limpiar cámara de cultivo con el etanol 70% hasta su evaporación, introducir los materiales a utilizar previamente rociados con etanol 70%:
- Micropipetas
 - Puntas de micropipeta autoclavadas.
 - Pipetas estériles
 - Gradilla para tubo fondo cónico
 - Gradilla para microcentrífuga.
 - Tubos de fondo cónico 15 mL.
- 27.3 UVear la cámara de cultivo junto a los materiales por 10 minutos.
- 27.4 Iniciar el ventilador mínimo por 10 minutos antes de comenzar a trabajar.
- 27.5 Ingresar medios de cultivo y botellas con las células rociados con Etanol 70%. Esperar 2 minutos antes de comenzar a trabajar.
- 27.6 Succionar el sobrenadante del frasco utilizando una punta de micropipeta estéril conectada a una bomba o pipeta serológica estéril.
- 27.7 Lavar 2 veces la superficie interna del frasco con 5 mL de PBS 1x (para T-75). Eliminar PBS 1x mediante succión.
- 27.8 Agregar 2 mL de Trypsin-EDTA 0,25% 1x (Corning) para T-75.
- 27.9 Incubar por 6 minutos en la incubadora a 37°C, 5% CO₂.
- 27.10 Finalizada la incubación agregar 4 mL de medio de cultivo suplementado para inactivar Tripsina y pipetear la superficie de la placa para soltar células. Homogenizar suavemente. En caso de que las células no se despeguen completamente, utilizar rastrillo para soltar el máximo posible.
- 27.11 Obtener el contenido de la botella y traspasarlo a un tubo de fondo cónico de 15 mL.
- 27.12 Homogenizar suavemente y realizar el recuento de las células totales en la cámara de Neubauer. Determinar el volumen de las células resuspendidas necesarios para tener 200.000 células por eppendorf (uno para LPS – y otro para LPS +).
- 27.13 Pipetear el volumen calculado a dos tubos eppendorf (uno para LPS – y otro para LPS +)
- 27.14 Centrifugar los eppendorf a 1000 rpm por 6 minutos y eliminar sobrenadante. Mantener el pellet intacto, este pellet debería corresponder a 200.000 células.
- 27.15 Resuspender cada pellet celular con 200 µL de medio necesario (LPS – y LPS +). Homogenizar suavemente.
28. Pipetear 200 µL de la suspensión de células a los pocillos correspondientes según lo rotulado. En la primera línea, 200 µL a un pocillo que contendrá solo células y en la segunda línea, 200 µL al pocillo que contendrá células sobre el cuadrado de dentina. (4 pocillos total por paciente).
29. Incubar la placa a 37°C, 5% CO₂ por 48 hrs.

El protocolo anteriormente descrito es la base tanto para realizar MTT (1) como para analizar las muestras en SEM (2).

1. MTT (Proliferation Kit I, Roche), pasadas las 48 hrs.

- 1.8 Una hora antes de empezar este protocolo se debe descongelar el MTT y su reactivo. Se encuentran en el refrigerador a -20°C. También llevar a 37°C un medio de cultivo (1% SFB sin LPS)

- 1.9 Limpiar y UVear la cámara de cultivo, se necesita una micropipeta de 10 μL y una micropipeta de 200 μL y sus respectivas puntas.
- 1.10 Iniciar la cámara de cultivo celular y retirar de la incubadora la placa de 96 pocillos utilizada anteriormente para el experimento.
- 1.11 Agregar 200 μL de medio, previamente temperado a 37°C , a la tercera línea de pocillos de la placa.
- 1.12 Cuidadosamente traspasar el cuadrado de dentina utilizando una pinza Kelly estéril a un nuevo pocillo de la tercera línea. Si hay dificultad de tomar el cuadrado de dentina, se puede mover con una aguja de jeringa estéril.
- 1.13 Agregar 20 μL de reactivo “MTT labeling reagent, 1x” (concentración final 0,5 mg/mL) a cada pocillo.
 - 1.13.1 Línea 1: Células sin cuadrado de dentina.
 - 1.13.2 Línea 2: Células adheridas a la placa que no se adhirieron al cuadrado de dentina.
 - 1.13.3 Línea 3: Células adheridas al cuadrado de dentina.
- 1.14 Incubar la placa de 96 pocillos por 4 horas a 37°C , 5% CO_2
- 1.15 Al terminar la incubación, retirar 100 μL del medio del pocillo y agregar 100 μL del reactivo “Solubilization buffer, 1x”.
- 1.16 Incubar por toda la noche en la estufa de cultivo celular a 37°C , 5% CO_2 .
- 1.17 Homogenizar suavemente la placa (con golpecitos en una esquina) y retirar los cuadrados de dentina que se encuentran en la línea 3. Leer la placa a 570 nm utilizando el equipo Infinite50 (Tecan, Suiza) y analizar los datos en Excel.

2. SEM: protocolo de fijación de muestra:

- 2.1 Pasadas las 48 hrs de incubación, los cuadrados de dentina con una pinza Kelly estéril se transferirán a pocillos de una placa de 24, rotular la tapa. Si hay dificultad de tomar el cuadrado de dentina, se puede mover con una aguja de jeringa estéril.
- 2.2 Lavar los cuadrados de dentina con 1 mL de PBS 1x. Repetir este paso 2 veces.
- 2.3 Agregar 2 mL de Glutaraldehído 2,5% en Sorensen's phosphate buffer 0,1 M (almacenado a 4°C) e incubar los cuadrados de dentina por 30 minutos a temperatura ambiente.
- 2.4 Al finalizar la incubación, retirar el glutaraldehído y realizar 3 lavados con Agua destilada Ultra Pura a temperatura ambiente.
- 2.5 Llevar las muestras (cuadrados de dentina) en agua destilada ultra pura directo a BIOREN, allá se analizarán en el microscopio electrónico (Hitachi SU3500)

10. Medición de Interleuquinas pro y anti inflamatorias (ELISA)

Descripción:

El objetivo es sembrar células troncales aisladas de pulpa dental o papila apical humana expuestas a diferentes medios de cultivos e incubarlas durante 7 días. Se obtiene dos muestras de los medios al día 1 y al día 7 para ser cuantificada mediante ELISA.

Día 0:

30. El primer paso es sembrar 100.000 células por pocillo de cada paciente. Es necesario **tripsinizar las células**, según el siguiente protocolo:

Materiales:

- Medio de Cultivo suplementado.
 - Tubos de fondo cónico de 15 mL
 - Micropipetas junto a sus puntas con filtro respectivas.
 - Pipetas serológicas estériles junto a Propipeta.
 - PBS 1x estéril.
 - Trypsin-EDTA 0,25% 1X a 37°C.
 - Cámara de Neubauer.
- 30.1 Retirar el medio de cultivo de mantenimiento del refrigerador a 4°C. Llevarlo a 37°C en baño maría.
- 30.2 Limpiar cámara de cultivo con el etanol 70% hasta su evaporación, introducir los materiales a utilizar previamente rociados con etanol 70%:
- Micropipetas
 - Puntas de micropipeta con filtro.
 - Pipetas estériles
 - Gradilla para tubo fondo cónico
 - Tubos de fondo cónico 15 mL.
- 30.3 UVear la cámara de cultivo junto a los materiales por 10 minutos.
- 30.4 Iniciar el ventilador mínimo por 10 minutos antes de comenzar a trabajar.
- 30.5 Ingresar medios de cultivo y botellas con las células rociados con Etanol 70%. Esperar 2 minutos antes de comenzar a trabajar.
- 30.6 Succionar el sobrenadante del frasco utilizando una punta de micropipeta estéril conectada a una bomba o pipeta serológica estéril.
- 30.7 Lavar 2 veces la superficie interna del frasco con 5 mL de PBS 1x (para T-75). Eliminar PBS 1x mediante succión.
- 30.8 Agregar 2 mL de Trypsin-EDTA 0,25% 1x (Corning) para T-75.
- 30.9 Incubar por 6 minutos en la incubadora a 37°C, 5% CO₂.
- 30.10 Finalizada la incubación agregar 4 mL de medio de cultivo suplementado para inactivar Tripsina y pipetear la superficie de la placa para soltar células. Homogenizar suavemente. En caso de que las células no se despeguen completamente, utilizar rastrillo para soltar el máximo posible.
- 30.11 Obtener el contenido de la botella y traspasarlo a un tubo de fondo cónico de 15 mL.
- 30.12 Homogenizar suavemente y realizar el recuento de las células totales en la cámara de Neubauer. Determinar el volumen de las células resuspendidas necesarios para tener 100.000 células por paciente.

- 30.13 Pipetear el volumen calculado a 6 tubos de microcentrifuga 1,7 mL esteriles por pacientes
- 30.14 Centrifugar los tubos a 1000 rpm por 6 minutos y eliminar sobrenadante. Mantener el pellet intacto, este pellet debería corresponder a 100.000 células.
- 30.15 Resuspender cada pellet celular con 1 mL de medio correspondientes:
1. Alfa MEM, 1% SFB, 1% Pen/Strep.
 2. Alfa MEM, 1% SFB, 1% Pen/Strep + 1 µg/mL LPS.
 3. Alfa MEM, 10% SFB, 100 µM Acido Ascórbico, 10⁻⁸ M Dexametasona, 5 mM β-Glicerofosfato, 1% Pen/Strep.
 4. Alfa MEM, 10% SFB, 100 µM Acido Ascórbico, 10⁻⁸ M Dexametasona, 5 mM β-Glicerofosfato, 1% Pen/Strep + 1 µg/mL LPS.
 5. StemPro Suplementado + 5 µg/mL Gentamicina.
 6. StemPro Suplementado + 5 µg/mL Gentamicina + 1 µg/mL LPS.
- 30.16 Para esta prueba, se utiliza tres placas de 6 pocillos. Pipetear 1 mL de la suspensión de células a los pocillos correspondientes según el siguiente diagrama:

30.17 Incubar la placa a 37°C, 5% CO₂ por un mínimo de 12 hrs.

Día 1:

1. Limpiar cámara de cultivo con el etanol 70% hasta su evaporación, introducir los materiales a utilizar previamente rociados con etanol 70%:
 - Micropipetas
 - Puntas de micropipeta autoclavadas.
 - Pipetas estériles
 - Gradilla para tubo fondo cónico
2. UVear la cámara de cultivo junto a los materiales por 10 minutos.
3. Iniciar el ventilador mínimo por 10 minutos antes de comenzar a trabajar.
4. Ordenar 12 tubos de microcentrífuga 1,7 mL por placa en una gradilla.
5. Retirar las placas de la incubadora y llevarlas a la cámara de cultivo.
6. Con una micropipeta de 1 mL, retirar 200 µL de medio de cultivo para la prueba de IL-10, guardarlo en un tubo de microcentrífuga 1,7 mL, rotular. Y 100 µL de medio de cultivo para la prueba de IL-6, guardarlo en un tubo de microcentrífuga 1,7 mL, rotular. Las muestras se almacenan a -20°C hasta realizar la cuantificación con los kits de ELISA.
7. Incubar la placa a 37°C, 5% CO₂.

Día 4:

1. Limpiar cámara de cultivo con el etanol 70% hasta su evaporación, introducir los materiales a utilizar previamente rociados con etanol 70%:
 - Micropipetas
 - Puntas de micropipeta autoclavadas.
 - Pipetas estériles
 - Gradilla para tubo fondo cónico
2. UVear la cámara de cultivo junto a los materiales por 10 minutos.
3. Iniciar el ventilador mínimo por 10 minutos antes de comenzar a trabajar.
4. Retirar las placas de la incubadora y llevarlas a la cámara de cultivo.
5. Succionar el medio de cultivo evitando tocar la monocapa celular.
6. Lavar 2 veces con PBS 1x.
7. Agregar 1 mL de los siguientes medios correspondientes a la posición del pocillo:
 1. Alfa MEM, 1% SFB, 1% Pen/Strep.
 2. Alfa MEM, 1% SFB, 1% Pen/Strep + 1 µg/mL LPS.
 3. Alfa MEM, 10% SFB, 100 µM Acido Ascórbico, 10⁻⁸ M Dexametasona, 5 mM β-Glicerofosfato, 1% Pen/Strep.

4. Alfa MEM, 10% SFB, 100 μ M Acido Ascórbico, 10⁻⁸ M Dexametasona, 5 mM β -Glicerofosfato, 1% Pen/Strep + 1 μ g/mL LPS.
5. StemPro Suplementado + 5 μ g/mL Gentamicina.
6. StemPro Suplementado + 5 μ g/mL Gentamicina + 1 μ g/mL LPS.

8. Incubar la placa a 37°C, 5% CO₂ Hasta el día 7.

Día 7:

1. Limpiar cámara de cultivo con el etanol 70% hasta su evaporación, introducir los materiales a utilizar previamente rociados con etanol 70%:
 - Micropipetas
 - Puntas de micropipeta autoclavadas.
 - Pipetas estériles
 - Gradilla para tubo fondo cónico
2. UVear la cámara de cultivo junto a los materiales por 10 minutos.
3. Iniciar el ventilador mínimo por 10 minutos antes de comenzar a trabajar.
4. Ordenar 12 tubos de microcentrífuga 1,7 mL por placa en una gradilla.
5. Retirar las placas de la incubadora y llevarlas a la cámara de cultivo.
6. Con una micropipeta de 1 mL, retirar 200 μ L de medio de cultivo para la prueba de IL-10, guardarlo en un tubo de microcentrífuga 1,7 mL, rotular. Y 100 μ L de medio de cultivo para la prueba de IL-6, guardarlo en un tubo de microcentrífuga 1,7 mL, rotular. Las muestras se almacenan a -20°C hasta realizar la cuantificación con los kits de ELISA.

Medición de IL-6 e IL-10:

Para esto se utilizan los siguientes kits:

- Quantikine ELISA: Human IL-6 (R&D System). Catálogo D6050
- Quantikine ELISA: Human IL-10 (R&D System). Catálogo D1000B

11.- Mineralización mediante rojo de alizarina

Descripción:

Es un estudio para verificar si las células troncales aisladas de pulpa dental o papila apical humana tienen la capacidad de mineralizar después de estar en contacto con un medio diferenciador. Los depósitos de calcio producidos por las células son teñidos con Alizarin Red, obteniéndose imágenes representativas con microscopio y cuantificando la tinción a 540 nm al disolverla con 10% Cetylpyridinium chloride.

Día 0:

31. El primer paso es sembrar 15.000 células por pocillo de cada paciente. Es necesario **tripsinizar las células**, según el siguiente protocolo:

Materiales:

- Medio de Cultivo suplementado.
 - Tubos de fondo cónico de 15 mL
 - Micropipetas junto a sus puntas con filtro respectivas.
 - Pipetas serológicas estériles junto a Propipeta.
 - PBS 1x estéril.
 - Trypsin-EDTA 0,25% 1X a 37°C.
 - Cámara de Neubauer.
- 31.1 Retirar el medio de cultivo de mantenimiento del refrigerador a 4°C. Llevarlo a 37°C en baño maría.
 - 31.2 Limpiar cámara de cultivo con el etanol 70% hasta su evaporación, introducir los materiales a utilizar previamente rociados con etanol 70%:
 - Micropipetas
 - Puntas de micropipeta con filtro.
 - Pipetas estériles
 - Gradilla para tubo fondo cónico
 - Tubos de fondo cónico 15 mL.
 - 31.3 UVear la cámara de cultivo junto a los materiales por 10 minutos.
 - 31.4 Iniciar el ventilador mínimo por 10 minutos antes de comenzar a trabajar.
 - 31.5 Ingresar medios de cultivo y botellas con las células rociados con Etanol 70%. Esperar 2 minutos antes de comenzar a trabajar.
 - 31.6 Succionar el sobrenadante del frasco utilizando una punta de micropipeta estéril conectada a una bomba o pipeta serológica estéril.
 - 31.7 Lavar 2 veces la superficie interna del frasco con 5 mL de PBS 1x (para T-75). Eliminar PBS 1x mediante succión.
 - 31.8 Agregar 2 mL de Trypsin-EDTA 0,25% 1x (Corning) para T-75.
 - 31.9 Incubar por 6 minutos en la incubadora a 37°C, 5% CO₂.
 - 31.10 Finalizada la incubación agregar 4 mL de medio de cultivo suplementado para inactivar Tripsina y pipetear la superficie de la placa para soltar células. Homogenizar suavemente. En caso de que las células no se despeguen completamente, utilizar rastrillo para soltar el máximo posible.
 - 31.11 Obtener el contenido de la botella y traspasarlo a un tubo de fondo cónico de 15 mL.

- 31.12 Homogenizar suavemente y realizar el recuento de las células totales en la cámara de Neubauer. Determinar el volumen de las células resuspendidas necesarios para tener 240.000 células por paciente.
- 31.13 Pipetear el volumen calculado a un tubo de fondo cónico de 15 mL.
- 31.14 Centrifugar el tubo a 1000 rpm por 6 minutos y eliminar sobrenadante. Mantener el pellet intacto, este pellet debería corresponder a 240.000 células.
- 31.15 Resuspender cada pellet celular con 8 mL de Alfa MEM 10% SFB 1% Penicilina/Streptomicina.
- 31.16 Para esta prueba, se utiliza una placa de 24 pocillos. Pipetear 500 μ L de la suspensión de células a los pocillos correspondientes según lo rotulado. Serán 16 pocillos en total. Según el siguiente diagrama:

- 31.17 Incubar la placa a 37°C, 5% CO₂ por un mínimo de 12 hrs.

Día 1:

El objetivo del día es exponer las células a sus medios diferenciales por lo tanto es necesario observar adherencia celular a todos los pocillos después de la incubación previa con el medio alfa-MEM 10% SFB mencionado en el día 0.

Materiales:

- Medios de Cultivos:
 - Alfa MEM, 10% SFB, 1% Pen/Strep.
 - Alfa MEM, 10% SFB, 1% Pen/Strep + 1 µg/mL LPS.
 - Alfa MEM, 1% SFB, 1% Pen/Strep.
 - Alfa MEM, 1% SFB, 1% Pen/Strep + 1 µg/mL LPS.
 - Alfa MEM, 10% SFB, 100 µM Acido Ascórbico, 10⁻⁸ M Dexametasona, 5 mM β-Glicerofosfato, 1% Pen/Strep.
 - Alfa MEM, 10% SFB, 100 µM Acido Ascórbico, 10⁻⁸ M Dexametasona, 5 mM β-Glicerofosfato, 1% Pen/Strep + 1 µg/mL LPS.
 - StemPro Suplementado + 5 µg/mL Gentamicina.
 - StemPro Suplementado + 5 µg/mL Gentamicina + 1 µg/mL LPS.
 - Micropipetas junto a sus puntas con filtro respectivas.
 - Pipetas serológicas estériles junto a Propipeta.
 - PBS 1x estéril.
8. Retirar los medios de cultivos suplementados y PBS del refrigerador a 4°C. Llevarlo a 37°C en baño maría.
 9. Limpiar cámara de cultivo con el etanol 70% hasta su evaporación, introducir los materiales a utilizar previamente rociados con etanol 70%:
 - Micropipetas
 - Puntas de micropipeta autoclavadas.
 - Pipetas estériles
 - Gradilla para tubo fondo cónico
 - Tubos de fondo cónico 15 mL.
 10. UVear la cámara de cultivo junto a los materiales por 10 minutos.
 11. Iniciar el ventilador mínimo por 10 minutos antes de comenzar a trabajar.
 12. Ingresar medios de cultivo y botellas con las células rociados con Etanol 70%. Esperar 2 minutos antes de comenzar a trabajar.
 13. Succionar el medio de cultivo de los pocillos utilizando una punta de micropipeta estéril conectada a una bomba o pipeta serológica estéril.
 14. Lavar 2 veces la superficie de los pocillos con 500 µL de PBS 1x. Eliminar PBS 1x mediante succión.
 15. Agregar 500 µL de los medios de cultivos a cada pocillo suavemente, según el siguiente diagrama:

16. Incubar la placa a 37°C, 5% CO₂. Revisar al microscopio y cambiar los medios de cultivos cada 3 días hasta cumplir el día 21.

Día 21: Tinción de los depósitos de calcio

Materiales:

- Micropipetas junto a sus puntas respectivas.
 - PBS 1x.
 - Formaldehido 4%. (El stock está a 37% y se debe diluir en H₂O_d. Preparar siempre fresco).
 - 40 mM Alizarin Red S pH 4.2
 - Agua destilada
1. Succionar los medios de cultivos de las placas. No es necesario trabajar en el gabinete de flujo laminar.
 2. Lavar 2 veces con 1 mL de PBS 1x no estéril, eliminar.
 3. Agregar 1 mL de Formaldehido 4% a cada pocillo (Preparar 50 mL ya que se necesitan para 48 pocillos en total). Incubar por 30 minutos a temperatura ambiente.
 4. Lavar los pocillos 2 veces con agua destilada. Retirar todo el líquido posible.
 5. Agregar 500 µL de Alizarin Red S 40 mM pH 4.2 a cada pocillo. Incubar por 20 minutos a temperatura ambiente.
 6. Retirar la tinción y lavar con agua destilada 5 veces o las veces necesarias para eliminar todo resto de la tinción.
 7. Tomar fotos representativas utilizando la cámara CMEX del microscopio Euromex invertido, para esto es necesario utilizar el programa ImageFocusAlpha. Idealmente tomar las fotos con objetivo 10x y utilizar una regla de 100 µm.
 8. Al finalizar, dejar secar las placas de cultivo a temperatura ambiente con la tapa semiabierta (mínimo 3-4 hrs).

Cuantificar la tinción:

Materiales:

- Placa de 96 pocillos
 - Micropipetas junto a sus puntas respectivas.
 - Cetylpyridinium chloride 10% en 10 mM buffer fosfato de sodio pH 7.4
 - Tecan infinite 50.
1. Realizar una curva de calibración de Alizarin Red S diluido con Cetylpyridinium chloride 10%.
 2. Verificar que los pocillos se encuentren secos.
 3. Agregar 500 µL de Cetylpyridinium chloride 10% en cada pocillo.
 4. Incubar por 30 minutos a temperatura ambiente. Cada 10 minutos realizar un *up and down* con una micropipeta 1000 µL para ayudar a homogenizar el solvente.
 5. Agregar 250 µL de la tinción disuelta por pocillo de la placa de 96.
 6. Leer a 540 nm en Tecan Infinite 50 y llevar los datos de las absorbancias en la planilla de Excel lista para cuantificar.

12. Expresión génica - Protocolo RT-qPCR

Descripción:

Día 0:

32. El primer paso es sembrar 25.000 células por pocillo de cada paciente. Es necesario **tripsinizar las células**, según el siguiente protocolo:

Materiales:

- Medio de Cultivo suplementado.
 - Tubos de fondo cónico de 15 mL
 - Micropipetas junto a sus puntas con filtro respectivas.
 - Pipetas serológicas estériles junto a Propipeta.
 - PBS 1x estéril.
 - Trypsin-EDTA 0,25% 1X a 37°C.
 - Cámara de Neubauer.
- 32.1 Retirar el medio de cultivo de mantenimiento del refrigerador a 4°C. Llevarlo a 37°C en baño maría.
- 32.2 Limpiar cámara de cultivo con el etanol 70% hasta su evaporación, introducir los materiales a utilizar previamente rociados con etanol 70%:
- Micropipetas
 - Puntas de micropipeta con filtro.
 - Pipetas estériles
 - Gradilla para tubo fondo cónico
 - Tubos de fondo cónico 15 mL.
- 32.3 UVear la cámara de cultivo junto a los materiales por 10 minutos.
- 32.4 Iniciar el ventilador mínimo por 10 minutos antes de comenzar a trabajar.
- 32.5 Ingresar medios de cultivo y botellas con las células rociados con Etanol 70%. Esperar 2 minutos antes de comenzar a trabajar.
- 32.6 Succionar el sobrenadante del frasco utilizando una punta de micropipeta estéril conectada a una bomba o pipeta serológica estéril.
- 32.7 Lavar 2 veces la superficie interna del frasco con 5 mL de PBS 1x (para T-75). Eliminar PBS 1x mediante succión.
- 32.8 Agregar 2 mL de Trypsin-EDTA 0,25% 1x (Corning) para T-75.
- 32.9 Incubar por 6 minutos en la incubadora a 37°C, 5% CO₂.
- 32.10 Finalizada la incubación agregar 4 mL de medio de cultivo suplementado para inactivar Tripsina y pipetear la superficie de la placa para soltar células. Homogenizar suavemente. En caso de que las células no se despeguen completamente, utilizar rastrillo para soltar el máximo posible.
- 32.11 Obtener el contenido de la botella y traspasarlo a un tubo de fondo cónico de 15 mL.
- 32.12 Homogenizar suavemente y realizar el recuento de las células totales en la cámara de Neubauer. Determinar el volumen de las células resuspendidas necesarios para tener 300.000 células por paciente.
- 32.13 Pipetear el volumen calculado a un tubo de fondo cónico de 15 mL.
- 32.14 Centrifugar el tubo a 1000 rpm por 6 minutos y eliminar sobrenadante. Mantener el pellet intacto, este pellet debería corresponder a 150.000 células.

32.15 Resuspender cada pellet celular con 6 mL de Alfa MEM 10% SFB 1% Penicilina/Streptomina.

32.16 Para esta prueba, se utiliza dos placa de 24 pocillos. Pipetear 500 μ L de la suspensión de células a los pocillos correspondientes según lo rotulado. Serán 6 pocillos en total por paciente y por placa. Según el siguiente diagrama:

32.17 Incubar la placa a 37°C, 5% CO₂ por un mínimo de 12 hrs.

Día 1:

El objetivo del día es exponer las células a sus medios diferenciales por lo tanto es necesario observar adherencia celular a todos los pocillos después de la incubación previa con el medio alfa-MEM 10% SFB mencionado en el día 0.

Materiales:

- Medios de Cultivos:
 - Alfa MEM, 10% SFB, 1% Pen/Strep.
 - Alfa MEM, 10% SFB, 1% Pen/Strep + 1 μ g/mL LPS.
 - Alfa MEM, 10% SFB, 100 μ M Acido Ascórbico, 10⁻⁸ M Dexametasona, 5 mM β -Glicerofosfato, 1% Pen/Strep.
 - Alfa MEM, 10% SFB, 100 μ M Acido Ascórbico, 10⁻⁸ M Dexametasona, 5 mM β -Glicerofosfato, 1% Pen/Strep + 1 μ g/mL LPS.
 - StemPro Suplementado + 5 μ g/mL Gentamicina.
 - StemPro Suplementado + 5 μ g/mL Gentamicina + 1 μ g/mL LPS.
 - Micropipetas junto a sus puntas con filtro respectivas.
 - Pipetas serológicas estériles junto a Propipeta.
 - PBS 1x estéril.
17. Retirar los medios de cultivos suplementados y PBS del refrigerador a 4°C. Llevarlo a 37°C en baño maría.
18. Limpiar cámara de cultivo con el etanol 70% hasta su evaporación, introducir los materiales a utilizar previamente rociados con etanol 70%:

- Micropipetas
 - Puntas de micropipeta autoclavadas.
 - Pipetas estériles
 - Gradilla para tubo fondo cónico
 - Tubos de fondo cónico 15 mL.
19. UVear la cámara de cultivo junto a los materiales por 10 minutos.
 20. Iniciar el ventilador mínimo por 10 minutos antes de comenzar a trabajar.
 21. Ingresar medios de cultivo y botellas con las células rociados con Etanol 70%. Esperar 2 minutos antes de comenzar a trabajar.
 22. Succionar el medio de cultivo de los pocillos utilizando una punta de micropipeta estéril conectada a una bomba o pipeta serológica estéril.
 23. Lavar 2 veces la superficie de los pocillos con 500 μ L de PBS 1x. Eliminar PBS 1x mediante succión.
 24. Agregar 500 μ L de los medios de cultivos a cada pocillo suavemente, según el siguiente diagrama:

25. Incubar una placa a 37°C, 5% CO₂ por 24 horas y la otra por 14 días.

Extracción de RNA

Materiales:

- Micropipetas junto a sus puntas respectivas.
 - PBS 1x.
 - Kit E.Z.N.A Total RNA kit
 - B-Mercaptoethanol
 - Tubo de fondo cónico de 1,5 mL estériles
 -
9. Succionar los medios de cultivos de las placas.
 10. Lavar 2 veces con 1 mL de PBS 1x estéril, eliminar.
 11. Agregar 350 μ L de TRK Lysis Buffer a cada pocillo (Preparar volumen que se necesita para 18 pocillos, 7 mL + 140 μ L de B-Mercaptoetanol).
 12. Homogenizar el lisado con la micropipeta de 1 mL.
 13. Transferir los 350 μ L a un tubo de microcentrífuga 1,5 mL estériles.
 14. Pipetear 350 μ L de Etanol 70% (diluir el etanol absoluto grado molecular con agua ultra pura grado molecular) en el tubo de microcentrífuga con la muestra.
 15. Homogenizar con vortex.
 16. Instertar un HiBind RNA mini columna en un tubo colector de 2 mL.
 17. Transferir los 700 μ L de muestra.
 18. Centrifugar a 10.000 x g por 1 minuto. Descartar el filtrado y reutilizar el tubo colector.
 19. Agregar 500 μ L de RNA Wash Buffer I. Centrifugar a 10.000 x g por 30 segundos. Descartar el filtrado y reutilizar el tubo colector.
 20. Agregar 500 μ L de RNA Wash Buffer II (Preparar el buffer previamente con etanol 100% según instrucciones del fabricante). Centrifugar a 10.000 x g por 1 minuto. Descartar el filtrado y reutilizar el tubo colector.
 21. Repetir el paso 12 para realizar un segundo lavado con RNA Wash Buffer II.
 22. Centrifugar la HiBind RNA Mini column a máxima velocidad por 4 minutos para secar la columna. Este paso es crítico para remover las trazas de etanol que pudiesen interferir en las siguientes aplicaciones.
 23. Transferir el HiBind RNA Mini column a un tubo de microcentrífuga de 1,5 mL estéril.
 24. Agregar 40 μ L de agua DEPC. Centrifugar a máxima velocidad por 4 minutos.
 25. Alicuotar el RNA total obtenido diluido a 1:10 con DEPC para cuantificar y 5 μ L de RNA total para correr un gel de agarosa. Mantener a 4°C
 26. Almacenar el stock de RNA eluido a -80°C

Cuantificar RNA total:

Materiales:

- Micropipetas junto a sus puntas respectivas.
 - SynergyH1 Biotek de BIOREN.
7. Homogenizar las muestras diluidas 1:10.
 8. Pipetear 2 μ L de Agua DEPC para realizar blanco en pocillo 1 con replicado. Leer el dispositivo.
 9. Pipetear 2 μ L de las muestras en duplicado.

10. Analizar la concentración en Excel.

Electroforesis para verificar la calidad del RNA total.

Materiales:

- Micropipetas junto a sus puntas respectivas.
- Matraz para geles.
- Agarosa
- TAE 1x preparado de stock UltraPure TAE 10x (Invitrogen)
- Hipoclorito de Sodio al 4,9%
- Microondas
- Camara de electroforesis RunView-B de Cleaver Scientific.
- AccuRuler 100 bp Plus DNA RTU Ladder
- GelRed 10.000x
- 2x RNA Loading Dye.

1. Preparar 50 mL de gel de agarosa al 1.5% en un matraz.
 - a. 50 mL de TAE 1x + 0,75 g de Agarosa + 612 µL de cloro 4.9%.
2. Calentar en microondas hasta disolver la agarosa, evitar que ebullo.
3. Dejar enfriar hasta que la temperatura sea agradable al tacto. Agregar 5 µL de GelRed 10.000x y homogenizar
4. Verter el contenido del matraz en el molde para 50 mL.
5. Agregar peineta con los 20 pocillos, eliminar las burbujas que puedan haberse formado.
6. Tapar con una toalla nova y dejar solidificar.
7. Preparar las con 2x RNA Loading Dye.
 - a. 5 µL de muestra + 5 µL de 2x RNA Loading Dye.
8. Al solidificar, retirar el gel del molde y llevarlo a la cámara de electroforesis.
9. Llenar la cámara con TAE 1x hasta el limite y retirar peineta de pocillos.
10. Pipetear 2 µL de AccuRuler 100 bp Plus DNA RTU Ladder con una pipeta de 10 µL en el primer pocillo
11. Pipetear los 10 µL de muestra por pocillos.
12. Correr el gel a 100 V por 45 minutos.
13. Verificar el resultado en ClearView UV Transiluminador de BIOREN.

Transcripción Reversa (RNA -> cDNA)

Materiales:

- Micropipetas junto a sus puntas respectivas.
- AffinityScript qPCR cDNA Synthesis Kit.
- Tubos de reacción microcentrifuga libre de RNasas 0,2 mL estéril.
- Termociclador GeneExplorer Thermal Cycler - Bioer
- Agua libre de RNasas
- Muestras normalizadas a 150 ng en 6 uL.

1. Preparar el stock de kit para la cantidad de muestras necesarias. Ejemplo para 18 muestras:

Reactivo	1x	18,5x
Mastermix 2x (µL)	10	185

Name	Code	Fw	Rv	Product Size	Melting Temp (°C)
alkaline phosphatase, biomineralization associated	ALP, NM_000478.6	TGGAGTATGAGAGTGACGAG	GAAGTGGGAGTGCTTGTATC	104 bp	86
collagen type I a1	COL1A1, NM_000088	CCTCTGCTCTCCGACCTCTCT	CTTTGTGCTTTGGGAAGTTGTCTCT	128 bp	88
dentín sialophosphoprotein	DSPP, NM_014208	AGCCACAAACAGAAGCAACAC	GACAACAGCGACATCCTCATT	97 bp	80
dentín matrix acidic phosphoprotein 1	DMP1, NM_001079911	GCAGAGAGTCAGAGCGAGGAA	CCGTGGAGTTGCTATCTTCTTTG	91 bp	82
40s ribosomal protein S18	RPS18, NM_022551	TTCCACAGGAGCCTACACG	GGCAGTGATGGCAAAGGCTA	136 bp	85
bone gamma-carboxyglutamate protein	OCN, NM_199173.6	GTGCAGAGTCCAGCAAAG	GCTCCCAGCCATTGATAC	97 bp	86

Oligo DT (µL)	1,5	27,75
Random Primer (µL)	1,5	27,75
Affinity Script Block (µL)	1	18,5
Muestra en tubo de microcentrífuga para reacción 0,2 mL (6 µL)	-----	-----

- En tubos de microcentrífuga de 0,2 mL estériles, colocar 14 µL de Master Mix de cDNA previamente preparado y agregar los 6 µL de muestra.
- Homogenizar en vortex y llevar a termociclador.
- Abrir programa CDNA AFFINIT
 - 25°C por 5 minutos.
 - 42°C por 45 minutos
 - 95°C por 5 minutos.
 - 4°C mantención.
- Almacenar los cDNA a -20°C hasta correr el qPCR.

qPCR

Materiales:

- Micropipetas junto a sus puntas respectivas.
 - Termociclador StepOne
 - Tiras de 8 tubos de reacción de 0,1 mL MicroAmp (4358293)
 - Tiras de 8 tapas MicroAmp (4323032)
 - Agua ultra pura libre de nucleasas nivel biología molecular
 - Gradillas de termociclador
 - HotFIREPol EvaGreen qPCR Mix Plus (ROX) 5x
 - Set de primers:
- Preparar el stock de kit para la cantidad de muestras necesarias según el primer que se vaya a utilizar, en una placa de 48 pocillos se podrían correr tres primers en paralelo. Ejemplo para qPCR con un set de primers para 6 muestras y duplicado técnico + 2 blancos:

Reactivo	1x	14,1x
HOT FIREPol EvaGreen qPCR Master Mix 5x (µL)	4	56,4

Forward Primer (μL)	0,4	5,64
Reverse Primer (μL)	0,4	5,64
DNA template	X	X
H ₂ O PCR grade	13,2	186,12

7. Pipetear 18 μL de la mezcla de reactivos en los 16 pocillos.
8. Pipetear 2 μL de Agua ultra pura nivel biología molecular como control negativo.
9. Homogenizar bien los cDNA y pipetear 2 μL por pocillo según corresponda.
10. Cerrar las tiras con sus respectivas tapas, homogenizar con movimiento suave y centrifugar.
11. Llevar al equipo y correr programa con SYBRGreen
 - a. Denaturacion inicial : 95°C por 12 minutos
 - b. 40 ciclos de denaturación a 95°C por 15 s y annealing de 60°C por 1 minuto

Analizar Cq con método de $(2^{-\Delta\Delta C_t})$

